

Salón de artes visuales “Rafael María Baralt”: Contribución para impulsar, difundir y promocionar la creación de los artistas del país

VIDOVIC LÓPEZ, Jorge*

El arte tiene muchas definiciones, tantas como artistas existen; sin embargo pudiésemos coincidir con algunos al señalar que es un medio a través del cual el ser humano manifiesta sus inquietudes y necesidades utilizando diversos materiales que se conjugan de forma armónica para dar a luz una nueva creación. El artista tiene una forma de aprender el mundo y otra para darlo a conocer. En este sentido, el arte implica el reflejo de un sentimiento individual pero también colectivo porque permite satisfacer necesidades internas del individuo que lo crea, así como también expresar y mostrar potencialidades para el disfrute y deleite de otros que lo saben apreciar.

Algunos artistas nacen con un don especial y otros aprenden a desarrollarlo; pero muchos individuos potencialmente artistas se quedan en el camino por no encontrar el apoyo que necesitan para darse a conocer. Esta realidad es lo que impulsa a la Escuela de Artes Plásticas “Pedro Oporto”; el descubrir nuevos talentos nacionales que se encuentran ocultos y sin apoyo para darlos a conocer. El concurso que genero la muestra que más adelante se presentará tuvo como objetivo impulsar, difundir y promocionar las dinámicas de creación de los artistas visuales del país, además de generar un espacio de integración nacional, que permita la configuración de una reflexión, desde la creación contemporánea sobre lo visual. Para los coordinadores del 1er Salón de Artes Visuales “Rafael María Baralt” profesores

* Docente e investigador de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”.
Coordinador del Centro de Estudios Sociohistóricos y Culturales.

Regulo Rincón y Ricardo Rodríguez Ball dicho salón es una instancia de participación colectiva, que busca inyectar aires nuevos a la tradicional exposición, diversificando las áreas involucradas en la muestra, con la inclusión de las artes gráficas, la escultura, la fotografía y la pintura, permitiendo de ésta manera extender las propuestas formales del arte. Comenta Rodríguez Ball que el Salón de Artes Visuales, entre otras cosas, es un espacio y un tiempo para la concreción de la creatividad y el oficio de todo artista que aspira a la confrontación de su arte con sus pares y al reconocimiento del público; es un espacio y un tiempo para la innovación artística, para la presentación de nuevas propuestas estéticas y tecnológicas en la creación del arte; pero también es un espacio y un tiempo para la reafirmación de los valores culturales de una sociedad, de una región y para la reafirmación de la identidad cultural.

Con lo que respecta al concurso cabe destacar que participaron 61 artistas de todo el territorio nacional; los trabajos fueron evaluados por los artistas visuales Raúl Fuguet, Omar Vizcaíno, Mario Colina, Nilson González y Gregorio Boscán, conjuntamente con dos observadores de la comunidad representados por Tito Alexis Ochoa y Johana Medina. Tras una ardua evaluación de las propuestas fueron seleccionados 27 artistas visuales en las categorías de Pintura, Escultura, Artes Gráficas, y Fotografía con la intención de inaugurar el Primer Salón de Artes Visuales “Rafael María Baralt”. De acuerdo a los requerimientos establecidos en las bases del concurso y atendiendo a los criterios de evaluación, el jurado determinó 4 ganadores y 5 menciones honoríficas para otorgar el premio Emerio Darío Lunar. A continuación se muestran las obras de los respectivos ganadores con su ficha técnica y el resto de las obras seleccionadas que fueron presentadas el 03 de mayo del año 2015 en el Taller de Artes Plásticas “Pedro Oporto” de Cabimas y en la Galería Emerio Darío Lunar de la Dirección Municipal de Cultura.

Finalmente, felicitamos a la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt por acoger esta propuesta y a los coordinadores del 1er Salón de artes Visuales por organizar dicho evento. Tomando las palabras de Ricardo Rodríguez Ball diremos que “ya un jurado de muy alta calidad dictaminó sobre las obras expuestas; ahora son ustedes, el público quienes tendrán en sus manos el veredicto final sobre las obras que de inmediato le presentamos”.

GANADORES

Autorretrato, de Carlos Sánchez
(Premio Emerio Darío Lunar)

Técnica: Acrílico sobre tela

Medidas: 63x53,5x57,5

Año: 2015

La sorpresa, de Kenny Pérez (Premio Gabriel Bracho)

Técnica: Mixta sobre madera

Medidas: 120x120

Año: 2015

La Monja y el circo, de Manuel Hernández (Premio Rafael Chirinos)

Técnica: Mixta sobre tela

Medidas: 97x116

Año: 2015

¿Dónde estás?, de Alfredo Malda (Premio al Artista Joven)

Técnica: Mixta sobre tela

Medidas: 120x120

Año: 2015

MENCIÓN HONORÍFICA

Humanos II, de Víctor Del Moral

Técnica: Impresión digital

Medidas: 47x67

Año: 2015

Paisaje saladillo escombros, de Edinson Erasmo

Técnica: Mixta sobre tela

Medidas: 100x100

Año: 2015

Sin título, de Heddy Durán

Técnica: Acrílico sobre tela

Medidas: 120x100

Año: 2015

Encuentros, de Manuel Velazco

Técnica: Óleo sobre tela

Medidas: 50x59

Año: 2015

OTRAS OBRAS SELECCIONADAS PARA LA GALERÍA

El Clamor, de
Nory Alvarado

Emerio Darío Lunar, de Hilario
Atienzo

Cebolla larga, de Argelio Espina

Mujer en azul, de Johán Galué

El Renacimiento de la Venus de la C2, de José Godoy

Diosa de la lluvia, de Gonzalo González

La crucifixión del cardenalito, de José González

Entre Chimbalngles, de Alberto Méndez

Melancolía, de Álvaro Paz

Yo aún confío en las olas y en el viento, de Rodrigo Pirela

Sin título, de Alberto Villalobos

El Paso del tiempo, de Pablo Suárez

Miradas Latinoamericanas, de Wuigren Yores